

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН С РОССИЕЙ

¹Мадреимова Гуззала Рахметовна, ²Наров Улугбек Ирискулович

¹Студентка кафедры ВЭД ТГУВ, ²д.э.н. профессор кафедры ВЭД ТГУВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19816693>

Актуальность исследования

В современных условиях внешнеэкономические связи Республики Узбекистан формируются под воздействием глобальных экономических и геополитических изменений. Российская Федерация остаётся одним из ключевых торговых партнёров страны, что обуславливает необходимость анализа динамики и структуры двусторонней торговли. Актуальность исследования определяется сохраняющимся торговым дисбалансом и необходимостью поиска резервов роста экспорта.

В условиях усиления внешнеэкономических связей и трансформации мировой экономики возрастает значение углублённого анализа двустороннего сотрудничества, что подчёркивает актуальность данного исследования.

1. Географическое и геополитическое положение России в мире

Российская Федерация занимает стратегически важное положение на евразийском пространстве, находясь между Европой и Азией, что определяет её роль в международных экономических и торговых связях. Протяжённость территории и выход к основным морским бассейнам способствуют развитию внешней торговли. Геополитическое положение России изменилось после распада СССР, а в последние годы усилилось влияние внешнеэкономических и политических факторов. Это привело к переориентации внешнеэкономических связей и адаптации экономики к новым условиям.

Таким образом, географические и геополитические особенности России оказывают влияние на развитие её торгово-экономических отношений с Узбекистаном.

2. Экономический потенциал России

Экономический потенциал России определяется масштабом её экономики, ресурсной базой и структурой производства. По итогам 2024 года ВВП по паритету покупательной способности составил около 6,9 трлн долларов, а доля в мировой экономике — 3,51% [1].

В 2019–2025 гг. структура экономики характеризовалась доминированием сферы услуг: её доля снизилась с 62,3% в 2019 году до 52,9% в 2022 году, что было связано со снижением деловой активности. К 2025 году показатель частично восстановился до 55,0%.

Одновременно усилилась роль промышленного сектора: его доля увеличилась с 31,2% до 35,2%, после чего стабилизировалась на уровне 33–34%, что отражает изменения в структуре экономики. Доля сельского хозяйства оставалась стабильной (3,7–4,0%).

Данные изменения указывают на перераспределение экономической структуры под воздействием внешних факторов и оказывают влияние на характер внешнеэкономических связей России. Это также отражается на направлениях внешней торговли и формирует особенности взаимодействия с ключевыми партнёрами, включая Узбекистан.

3. Торговый баланс Узбекистана с Россией

Анализ динамики торговли Узбекистана с Россией в 2019–2025 гг. показывает неравномерное развитие с последующим ростом товарооборота [1]. В 2019–2020 гг. объём торговли сократился с 6 669,6 до 5 659,5 млн долл., что было связано со снижением экономической активности. В последующие годы наблюдалось восстановление: к 2025 году товарооборот увеличился до 12 985,7 млн долл. Восстановление сопровождалось постепенным оживлением экономической активности и адаптацией внешнеторговых связей к изменившимся условиям. При этом импорт из России рос быстрее и достиг 8 644,2 млн долл., тогда как экспорт Узбекистана составил 4 341,5 млн долл. Это указывает на устойчивое превышение импорта над экспортом и формирование отрицательного торгового сальдо.

Финансово-инвестиционное взаимодействие и денежные переводы

В 2019–2025 гг. важную роль в экономических связях играло финансовое сотрудничество с российскими банками, включая Газпромбанк, ВТБ и ВЭБ.РФ, финансирование которых направлялось на реализацию инфраструктурных и промышленных проектов [2]. Финансовое взаимодействие выступает важным фактором поддержания устойчивости двусторонних экономических связей. Введение санкционных ограничений создало риски для привлечения средств и обусловило необходимость поиска альтернативных источников финансирования.

Существенным элементом двусторонних связей являются денежные переводы из России в Узбекистан. В 2019–2020 гг. их объём оставался стабильным (около 6 млрд долл.), в 2021 году увеличился до 8,06 млрд долл. [3]. В 2022 году зафиксирован резкий рост до 16,9 млрд долл. [4], после чего в 2024–2025 гг. показатель достиг 18,9 млрд долл.

Данные изменения отражают значительные колебания финансовых потоков в рассматриваемый период. Данная динамика отражает чувствительность объёмов переводов к внешнеэкономическим условиям.

4. Экспортно-импортные отношения Узбекистана с Россией

Структура двусторонней торговли Узбекистана и России в 2024–2025 гг. носит выраженно асимметричный характер, что обусловлено различиями в уровне индустриализации и внешнеторговой специализации экономик. Такая структура обусловлена различиями в уровне промышленного развития и характере производства.

Экспорт России в Узбекистан представлен преимущественно промышленной продукцией: металлы и изделия из них (около 24%), машины и оборудование (23–24%), минеральные продукты (14–15%), а также химическая продукция и древесно-бумажные товары (около 10–12%) [5–7]. В то же время экспорт Узбекистана в Россию характеризуется высокой концентрацией: текстиль и обувь составляют около 57%, продовольственные товары — 23–27%, тогда как доля промышленной продукции остаётся незначительной [8–9].

Дополнительное влияние оказывают ценовые и валютные факторы: девальвация рубля снижает конкурентоспособность узбекского экспорта. Несмотря на отдельные положительные изменения, включая рост поставок переработанной продукции, существенной диверсификации экспорта не наблюдается [10]. Данные различия отражают особенности товарной структуры и внешнеторговой специализации стран.

5. Резервы роста экспорта продукции Узбекистана в Россию

Анализ экспорта Узбекистана в Российскую Федерацию показывает его высокую концентрацию в ограниченном числе товарных групп. Это формирует основу для выявления

резервов роста. Ключевые направления развития связаны с увеличением доли продукции с более высокой степенью переработки и расширением товарной номенклатуры.

Значительный потенциал сосредоточен в развитии агропромышленного комплекса и увеличении экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции, что позволяет снизить влияние сезонных факторов. Важным направлением выступает развитие текстильной отрасли полного цикла, предполагающее переход к поставкам готовой продукции.

Дополнительные возможности связаны с развитием химической промышленности, металлургии и машиностроения, что создаёт условия для расширения промышленного экспорта. Реализация указанных направлений закреплена в государственных стратегиях, ориентированных на диверсификацию экспорта и развитие промышленного производства. Это способствует формированию более устойчивой и сбалансированной структуры экспорта.

Список литературы

гентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. Внешняя торговля Республики Узбекистан за январь–декабрь 2024 года [Online].

ЭБ.РФ. Проекты сотрудничества с Узбекистаном в рамках двустороннего взаимодействия

а

и

5. United Nations. UN Comtrade Database [Online].

6. World Trade Organization. Trade Profile of Uzbekistan [Online].

7. Trading Economics. Uzbekistan Imports from Russia [Online].

uz. Денежные переводы в Узбекистан: динамика и тенденции [Online].

9. Trading Economics. Uzbekistan Imports of Wood and Articles of Wood [Online].

g

t

а

Share. Статистические данные по внешней торговле [Online].

и

Внешняя торговля и экспортно-импортные операции [Online].